

DOI: 10.5281/zenodo.17964719

TRIAGEM: UM ASPECTO FUNDAMENTAL PARA A GARANTIA DA QUALIDADE EM AMBIENTE HOSPITALAR - RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eli Júnior Pereira Rodrigues¹; Lara Giovanna Gauer do Nascimento¹; Raquel Ataíde Guimarães¹; Natane Barbosa Barcelos²; Adeliane Castro da Costa²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O estágio é um componente curricular essencial para a formação dos profissionais de saúde, recebendo destaque os realizados em hospitais, uma vez que possuem um maior fluxo de amostras e, conseqüentemente, maior solidificação da prática profissional. Assim, a atuação do biomédico na triagem de amostras biológicas em ambiente hospitalar confere grande relevância para formação ética e profissional do discente, fazendo com que o aluno adquira experiência em vários setores laboratoriais, como hematologia, bioquímica, urinálise e microbiologia. Além disso, o estágio desenvolve no discente habilidades técnicas e comportamentais essenciais para sua formação, como a organização no processamento de amostras e responsabilidade na realização dos exames laboratoriais, os quais são aspectos fundamentais para a rotina laboratorial. **OBJETIVOS:** Relatar as experiências obtidas na realização da triagem de amostras durante o Estágio Curricular Supervisionado em um Hospital no Estado de Goiás. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um relato de experiência descritivo baseado nas vivências obtidas no estágio realizado em um hospital. As atividades compreenderam o recebimento, conferência e identificação de amostras biológicas, bem como o encaminhamento aos setores específicos, conforme o tipo de exame solicitado. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Ao receber as amostras de punção venosa os tubos de coleta são separados e confirmados a coleta no sistema operacional utilizado no hospital (SOULMV). Os tubos de EDTA são numerados de acordo com a ordem de recebimento e colocados no agitador presente no setor da hematologia, auxiliando, posteriormente, na procura da amostra dos pacientes e aumentando o controle de qualidade. Enquanto isso, os tubos de soro e citrato são centrifugados a 3500 rpm por 15 minutos e depois transferidos para o setor da bioquímica, juntamente com os pedidos dos exames solicitados. Por fim, as amostras de urina são encaminhadas para o setor da microbiologia, quando é solicitado urocultura para serem semeadas, e posteriormente para o setor da urinálise, para que possa ser realizado os Elementos Anormais e Sedimentoscopia (EAS). **CONCLUSÃO:** A vivência na triagem de amostras em ambiente hospitalar revelou-se uma experiência indispensável na formação de um biomédico, pois possibilitou o desenvolvimento do senso de organização do discente, de forma a garantir confiabilidade nos resultados.

Descritores: Controle de Qualidade; Estágio; Hospital.